

МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ ОРГАНЛАРИ ҚАРОРЛАРИНИНГ ҚОНУНИЙЛИГИ ВА УЛАР САМАРАДОРЛИГИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Ҳакимова Нодира Жалаловна

Ўзбекистон Республикаси Тошкент Давлат юридик Университети
магистранти, Ўзбекистон Республикаси Олий суди судяси.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11441445>

Дарҳақиқат, сўнгги йилларда мамлакатимизда давлат ва жамият ҳаётининг кўплаб соҳаларида, жумладан, маҳаллий давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолият юритиш жараёнлари самарадорлигини ошириш билан боғлиқ ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси мутақиллигининг илк йилларидан бошлаб, биринчи навбатда, маҳаллий давлат бошқарувининг мақбул ва самарали тизимини яратишга қаратилган маъмурий ислоҳотлар амалга оширилди, чунки фақат самарали маҳаллий давлат ҳокимияти долзарб ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилишга, давлат бошқарувини яхшилаш учун шароит яратишга, аҳоли турмуш даражаси ва сифатини оширишда муҳим кўприк вазифасини бажаради.

Маълумки, янги таҳрирдаги Конституциямизда ҳокимлар ва маҳаллий Кенгашларнинг ваколатлари тақсимланишига асосланган маҳаллий давлат ҳокимиятининг янги модели жорий этилди. Унга кўра, маҳаллий давлат бошқарувида вакиллик ва ижро этувчи органларнинг ваколатлари бир-биридан ажратилди. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида ҳам Маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларини **халқнинг чинакам “овозига” айлантириш**, ҳудудий бошқарувни **“аҳоли манфаатларига хизмат қилиш”** тамойили асосида ташкил этиш вазифаси белгиланган.

Янгиланган Конституция қоидаларини тўлақонли рўёбга чиқариш, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятидаги мураккабликларни бартараф этиш, қонунчиликнинг тизимлилигини таъминлаш мақсадида 2024 йил 2 февралда Ўзбекистон Республикаси Президентининг **“Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”**ги 28-сонли Фармони қабул қилинди¹.

Ушбу Фармонга кўра, **“Кучли Кенгаш, ҳисобдор ва ташаббускор ҳоким”** тамойили асосида маҳаллий ижроия ҳокимият ваколатларини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 2 февралдаги “Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 28-сонли Фармони. URL: <http://lex.uz/docs/6789350>.

такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилади. Фармон билан жамият ва давлат ҳаётининг муҳим масалаларини ҳал этишда **маҳаллий вакиллик органларининг ролини ошириш мақсадида 33 та** вазифа, функция ва ваколатлар маҳаллий Кенгашларга ўтказилди².

Бугунги кунда, маҳаллий давлат ҳокимият тизимида қарор қабул қилиш жараёни ва шакллари хусусий тузилмалардаги моделлардан фарқ қилади. Ушбу фарқлар ресурслар тақсимоти ва давлат стратегик мақсадлари билан бевосита боғлиқ. Масалан, Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясининг самарали амалга оширилиши бўйича “Йўл харитаси”нинг 6-бандида “Маъмурий адлия тизимини: ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахслари қарорлари ва ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан юқори турувчи органларга шикоят қилиш тартибини такомиллаштириш” вазифаси белгиланган³. Бундан кўзланган мақсад ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахслари қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан юқори турувчи органга шикоят қилиш тартибини янада такомиллаштириш, шунингдек, низони судгача ҳал қилиш усули сифатида жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини коллегиял эшитиш механизмларини жорий этишдан иборат.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Ҳар бир фуқаро қабул қилаётган қарорларимиз реал фойда бераётганини сезиши керак” деган фикрлари, замонавий раҳбар кадрлар бошқарув қарорлари самарадорлигини белгиловчи замонавий мезонларни билиши, ҳар бир фуқарога қабул қилаётган қарорларни реал фойда бераётганлигини аниқ мисоллар билан кўрсата олиши, пухта ўйланган, ҳар томонлама тўғри қарорлар қабул қилишни талаб этади.

Шу боис ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахслари қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан юқори турувчи органларга шикоят қилиш тартибини янада такомиллаштиришда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш лозим.

Биринчидан, ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахслари томонидан қарор қабул қилиш жараёнига манфаатдор томонлар, кенг жамоатчиликни жалб этиш самарасиз бошқарув қарорлари қабул қилиниши олдини олади. Шунингдек,

² Мақсад – маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятини “Кучли кенгаш, ҳисобдор ва ташаббускор ҳоким” тамойили асосида ташкил этиш. <https://senat.uz/oz/controlactivity/post-1780>

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.09.2017 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5185-сонли Фармони. “Халқ сўзи”, 2017 й., 180 (6874)-сон;

бошқарув қарорлари ижрочилари ва манфаатдор томонларни қарор қабул қилиш жараёнига иштирок этиши қарорни барчага тушунарли ва оптимал қабул қилиш имкониятини беради. Бунинг учун ҳар бир давлат ташкилоти органларида қабул қилинаётган қарорлар лойиҳаси муҳокамасини ёритадиган тезкор ахборот тизими яратилиши маъмурий адлия, яъни давлат идоралари ва уларнинг мансабдор шахслари қарорлари устидан шикоятлар сонини камайтиради.

Иккинчидан, ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахслари томонидан қабул қилинган қарорлар устидан шикоят қилишда бошқарув қарорлари самарадорлигини баҳолаш тизимини мавжудлиги муҳим аҳамият касб этади. Фуқаро, манфаатдор томон ижро этувчи ҳокимият органлари ва унинг мансабдор шахслари томонидан қабул қилинган қарорлар устидан шикоят қилиш билан бирга қарорни самарадорлигига ҳам баҳо беришини таъминлайдиган онлайн-сўровнома тизимни жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларида самарали қарорлар қабул қилиш тизимини татбиқ этишни яна бир жиҳати бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёнида жамоатчилик назоратини мавжудлиги билан изоҳланади. “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури лойиҳасининг биринчи устувор йўналишининг 34-бандида “Давлат ва жамият бошқарувида жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг таъсирчан ва амалий механизмларини жорий этишни назарда тутувчи “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш” вазифаси белгиланган. Бундан кўзланган мақсад давлат органларига юклатилган вазифаларни бажариш самарадорлигининг ошишига, улар томонидан инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларига риоя этилишига, фуқароларнинг мурожаатларини, уларда кўтарилган муаммоларни жойида ҳал этишда давлат органлари раҳбарлари томонидан қай даражада муносабат билдирилиши устидан жамоатчилик назоратини ўрнатишдан иборат.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларида бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёнида жамоатчилик назоратини жорий этиш қуйидаги йўналишларда ўз ифодасини топиши лозим:

1) ҳокимият органлари фаолиятининг доимий тизимли мониторингини олиб бориш;

2) ҳокимият органлари фаолиятига оид манзилли мониторинг олиб бориш. Масалан, экологик жамоат ташкилотларини давлат ҳокимияти органларининг экология соҳасидаги сиёсатини назорат қилиши;

3) ижтимоий муҳим бўлган қарорларни қабул қилишда жамоатчиликнинг иштироки;

4) ҳокимият органлари ҳузурида назорат комиссиясининг, жамоатчиликкенгашларининг ташкил этилиши;

5) қабул қилинган қонунлар ва қонун ҳужжатлари ижроси;

6) ҳокимият қарорлари қандай қабул қилиниши ва ижро этилиши;

7) қонун ва бошқа қонун ҳужжатларининг тайёрланиш жараёни;

8) давлат органлари ҳамда улар мансабдор шахсларининг фаолияти;

Хулоса қилиб айтганда, ижро ҳокимияти органларида бошқарув қарорларнинг самарадорлиги юқорида келтирилган омилларга боғлиқ бўлади. Бошқарув қарорлари қабул қилишда эришилган натижани уни қабул қилишдан олдин тахмин қилинган натижа билан таққослаш жуда зарурдир. Бу юзага келган камчиликлар кейинги қабул қилинадиган қарорларда такрорланмаслигини олдини олишда ёрдам беради. Қабул қилинган қарор албатта асосланган, реал, кечикмаган ва тежамкор бўлиши шарт.

Бугунги кунда, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари юқорида кўрсатилган оммавий - ҳуқуқий муносабатларнинг асосий субъектларидан бири ҳисобланади. М.Скоковнинг фикрига кўра, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари баъзи хорижий мамлакатларда жамоат ташкилотлари сифатида фаолият олиб боради. Шу сабабдан ҳам, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари функцияларини шакллантиришда уларни давлат бошқарувига эмас, балки халққа яқин орган сифатида келтириш керак⁴. А.Гретченко эса маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорларини қабул қилишда халқ иштирокини таъминлаш кераклигини, чунки маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти бевосита халқ тўлаётган солиқларга боғлиқ эканини, келтиради⁵.

Юқорида кўриб турганимиздек, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятини бошқариш ва уларда самарали қарорлар қабул қилиш турли даврда ҳамда турли мамлакатларда ҳам долзарб бўлиб,

⁴ Валижонов Р., Қобулов О., Эргашев А. Менежмент асослари. –Т.: “Шарқ” Нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти. 2002. 102 - 111 бетлар.

⁵ Алимов Р.Х., Фанихўжаев С.А. ва бошқалар. Маҳаллий иқтисодиёт ва менежмент / Академик Гуломов С.С., проф. Холмўминов Ш.Р., доц. Калонова М.З. таҳрири остида нашр этилган. – Т.: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти, -Т.: 2004. 116-164 бетлар.

бошқарув соҳаси тадқиқотчиларининг диққат марказида бўлган. Шу жиҳатдан олганда ҳам, илмий мақола мавзуси долзарб бўлиб, жамият ҳаётини ривожлантиришнинг замонавий шароитида давлат бошқарувининг барча даражаларида давлат органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш муаммоларини ҳал қилиш ва қайта кўриб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунига⁶ мувофиқ, маҳаллий давлат органлари маҳаллий вакиллик органлари ва маҳаллий ижроия органларига ажратилади.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари

Биз қуйида маҳаллий ижроия органлари ҳисобланмиш маҳаллий давлат ҳокимият органларининг ваколатлари ва улар томонидан қабул қилинадиган ҳуқуқий ҳужжатлар ҳақида батафсил тўхталиб ўтмоқчимиз.

Бунинг учун эса даставвал уларнинг қонунда белгиланган ваколатлари нималардан иборат эканлигига эътибор қаратиш зарур.

Вилоят, туман, шаҳар ижроия ҳокимиятига ҳоким бошчилик қилади. Ҳокимлар қонунда белгиланган қуйидаги ваколатларга эга:

– қонунларнинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамаси ҳужжатларининг, юқори турувчи органлар ва тегишли халқ депутатлари Кенгаши қарорларининг ижросини ташкил этади;

⁶Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуни. <http://lex.uz/docs/112170>.

– жамоат тартибига риоя этилиши ва жиноятчиликка қарши кураш, фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва саломатлигини муҳофаза этиш билан боғлиқ чора-тадбирлар кўради, табиий офатлар, эпидемиялар ва бошқа фавқулодда ҳолларда тегишли ишларни ташкил этади;

– вилоят, туман, шаҳарни иқтисодий ва ижтимоий ривожлантиришнинг асосий йўналишларини, вилоят ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетининг, туман ва шаҳар бюджетининг тегишли лойиҳасини, шунингдек унинг ижроси тўғрисидаги ҳисоботни халқ депутатлари Кенгашига тақдим этади;

– тегишли халқ депутатлари Кенгашига вилоят, туман, шаҳар ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг энг муҳим ва долзарб масалалари юзасидан ҳисоботлар тақдим этади;

– ўз ўринбосарлари ва ижроия ҳокимияти структура бўлинмаларининг раҳбарларини лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод этиш тўғрисидаги қарорларни халқ депутатлари Кенгаши тасдиғига тақдим этади;

– ҳокимлик девони бўлинмалари раҳбарларини лавозимга тайинлайди ва лавозимдан озод қилади;

– қўйи турувчи ҳокимларнинг қарорларини, башарти улар Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига, қонунларига ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамаси ҳужжатларига, шунингдек юқори турувчи халқ депутатлари Кенгаши ва ҳокимнинг қарорларига зид бўлса, бекор қилади ва халқ депутатлари Кенгашига қўйи турувчи халқ депутатлари Кенгашларининг ҳужжатларини бекор қилиш тўғрисида тақдимнома киритади;

– раҳбарлари тегишли халқ депутатлари Кенгашлари томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод этиладиган ижроия ҳокимияти структура бўлинмаларининг ишини назорат қилади;

– халқ депутатлари Кенгаши ва ҳоким қабул қилган ва чиқарган ҳужжатларни бажармаганликлари учун мансабдор шахсларни интизомий жавобгарликка тортиш тўғрисида қонунда белгиланган тартибда тақдимнома киритади;

– давлат мукофотлари билан тақдирлашга доир илтимосномаларни қараб чиқади ва таклифлар киритади;

– республика ва хорижда вилоят, туман ҳамда шаҳарнинг расмий вакили сифатида иш кўради;

– аҳолини қабул қилишни ташкил этади, фуқароларнинг шикоятлари, аризалари ва таклифларини қараб чиқади.

Қонуннинг 6-моддасига кўра, вилоят, туман, шаҳар ҳокими қарорлар қабул қилади ва фармойишлар чиқаради.

Ҳокимликлар томонидан қарорлар сонининг ортиб бораётганлиги бошқарувда ривожланиш бўлаётганидан далолат беради. Аммо қабул қилинаётган қарорлар орасида қонунга зид бўлганлари ҳам борлиги, мамлакатнинг барқарор ривожланиш шароитида ислохотларнинг давомийлига тўсқинлик қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги “2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга

оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-6155-сонли Фармонининг 18-бандига асосан, ҳокимликлар томонидан қабул қилинаётган қарор ва фармойишларнинг қонунга зид бўлишини олдини олиш ва шаффофлигини ошириш мақсадида 2021 йил 1 июлдан бошлаб ҳуқуқий эксперимент натижалари асосида – “E-qaror” электрон тизими жорий этилди⁷.

Ушбу тизим қуйидагиларга хизмат қилади:

барча маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг хизмат доирасида фойдаланиш учун мўлжалланган қарорлари ва фармойишларини ишлаб чиқиш, келишиш, қабул қилиш, чиқариш, рўйхатга олиш ва эълон қилишга;

“E-qaror” электрон тизимини четлаб ўтган ҳолда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг тегишли қарорлари ва фармойишларини қабул қилиш ва чиқаришга йўл қўйилмаслигига;

маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорларининг тартибга солиш таъсирини баҳолаш – “E-qaror” электрон тизимидан фойдаланган ҳолда амалга оширилишига.

“E-qaror” электрон тизиминининг жорий этилиши маҳаллий давлат

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги “2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-6155-сонли Фармони. // <http://lex.uz/docs/5260791>.

органларининг бошқарув ва қарор қабул қилиш тизимида қуйидаги афзалликларни беради:

- маҳаллий давлат ҳокимияти органларида қарорларини ишлаб чиқишда инсон омили камайтиради;
- аҳолининг маҳаллий ҳокимият органлари томонидан қабул қилинган барча ҳужжатлар билан танишиш имконияти яратилади;
- коррупцияга қарши курашиш ва уни олди олинади;
- маҳаллий ҳокимият вакиллари органлари фаолиятининг шаффофлиги ортади;
- ҳоким қарори, фармойиши ва кенгаш қарорларини яратиш, манфаатдор идоралар билан келишиш, ҳуқуқий экспертизага киритиш ва расман нашр этиш ягона манзилдан туриб амалга оширилади;
- Бутун Республика миқёсида ҳоким қарори, фармойиши ва кенгаш қарорларини ишлаб чиқишда ягона тартиб жорий этилади.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан қабул қилинаётган қарорларни ишлаб чиқиш, келишиш ва рўйхатдан ўтказишнинг ягона электрон тизими маълумотларига кўра⁸, бугунги кунга қадар “E-qaror” ахборот тизимида маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг 456774 та ҳуқуқий ҳужжатлари рўйхатга олинган. Мазкур қарорларнинг 2 201 таси Навоий вилояти, 2 425 таси Андижон, 29 625 таси Сирдарё, 30 422 таси Жиззах, 33 638 таси Қорақалпоғистон Республикаси, 34 912 таси Бухоро, 35 455 таси Тошкент шаҳри, 37 953 таси Хоразм, 38 491 таси Қашқадарё, 38 729 таси Наманган, 38 902 таси Сурхондарё, 39 489 таси Фарғона, 39 827 таси Самарқанд ва 54 705 таси Тошкент вилояти маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳиссасига тўғри келади. Шундан 275 362 тасини ҳокимларнинг қарорлари, 102 900 тасини ҳоким фармойишлари, 82607 тасини Ҳалқ депутатлари Кенгашларининг қарорлари ташкил қилади.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, вилоят, шаҳар ва туман ҳокимларининг қарорлари қабул қилингандан сўнг “E-qaror” электрон тизимига киритилади. Аммо уларнинг лойиҳаси халқ муҳокамаси учун тақдим этилмайди.

“E-qaror” электрон тизимига киритилган қарорларни кўздан кечириш жараёнида шу нарса аниқландики, иқтисодиётнинг айрим соҳаларигагина тааллуқли бўлган қарорларнинг улуши юқори экан.

⁸ Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан қабул қилинаётган қарорларни ишлаб чиқиш, келишиш ва рўйхатдан ўтказишнинг ягона электрон тизими. URL: <http://e-qaror.gov.uz/>.

Уларнинг айримларини ҳокимликлар қарорисиз, тендер асосида ҳам амалга оширилишини йўлга қўйиш мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги таклифларни илгари сурилмоқда.

Бугунги кунда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорларни қабул қилиш жараёнининг рақамлаштирилиши мамлакатимизнинг трансформацион иқтисодиётга ўтиш жараёнида муҳим, аммо ушбу қарорларнинг самарадорлигини таъминлаш, уларнинг нафлилигини ошириш мақсадида, қуйидагиларни амалга ошириш зарур⁹:

Халқ депутатлари Кенгашларида доимий асосда фаолият юритувчи депутатлар корпусини шакллантириш ва уларнинг ваколатларини кенгайтириш орқали ҳудудий ижро органлари фаолияти устидан назоратни кучайтириш;

Маҳаллаларнинг жойлардаги вакиллик органлари билан, халқ депутатлари Кенгашларининг Олий Мажлис Сенати билан, ҳокимликларнинг вазирликлар ва уларнинг ҳудудий бўлинмалари билан алоқаларини мустаҳкамлаш;

Маҳаллий кенгашларнинг котибиятлари фаолиятини янада кучайтириш чораларини кўриш;

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан ҳудудий ижро органларининг штат бирлиги ва тузилмаларини белгилаш амалиётини босқичма-босқич кенгайтириш, ҳудудларда амалга ошириладиган вазифалар бўйича «ваколатлар реестри»ни шакллантириш лозим бўлади. Шундагина Ўзбекистон Республикасида маҳаллидавлат ҳокимияти органлари фаолияти янада самарали, қонуний ва халқчил бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Э.Ҳожиёв, Ш.Шайзаков. Оммавий-хуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларнинг мазмун-моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари. Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси Академияси Ахборотномаси (2019, № 4 (40)).;
2. Ҳакимов Гуломжон Турғунпўлатович. Ўзбекистонда маъмурий юстицияни ривожлантиришнинг муаммолари // ю.ф.н. илмий даражасини олиш учун Диссертация, ТДЮИ, 2009 йил.;
3. Ҳамедов И.А., Цай И.М., Ежегодник публичного права 2014.; Ҳамедов И.А., Хван Л.Б., Цай И.М. Административное право Республики Узбекистан Общая часть. Учебник. – Т.: Konsauditinform-Nashr, 2012. – 591 с.;

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг —2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг таълим ва маданият стратегияси тўғрисидаги Фармони. 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон. <https://lex.uz/docs/5841063>.

4. Э.Т.Хожиев, Ғ.Т.Хакимов. Маъмурий ҳуқуқ. Бакалавриятнинг юриспруденция йўналиши талабалари учун ўқув қўлланма. / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. М.Ҳ.Рустамбоев. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2011. – 407 бет.
5. Нематов Жўрабек Нематиллоевич. Ўзбекистон Республикасида маъмурий процедуралар институтини такомиллаштириш (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) // Монография. – Тошкент, 2018 йил;
6. Нематов Ж. Административная юстиция в Республике Узбекистан: сравнительно-правовой анализ // Давлат бошқарувида қонунийликни таъминлашнинг долзарб масалалари. Илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси. 2016 й. – С. 38-47.
7. Qosimov, B. (2018) "Administrative justice and forms of its organization: national and foreign experience," Review of law sciences: Vol. 2 : Iss. 2 , Article 4. Available at: https://uzjournals.edu.uz/rev_law/vol2/iss2/4;
8. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич. идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги ишларни судда кўришнинг маъмурий ҳуқуқий жиҳатлари // юридик фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси. ТДЮУ, 2020.

